

EPILEPSIA NO PERÍODO GRAVIDICO-PUERPERAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Maria Beatriz Cruz Macedo¹; Victor Guilherme Pereira²; Rayssa Louza Cruz³; Nayara Brenda Batista de Lima⁴; Amanda Regina Florencio do Nascimento⁵; Gabrieli Mayara de Barros Teles⁶

¹Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria-UNIFSM.

²Enfermeiro graduado na Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna (FASI), Montes Claros-MG, Brasil.

³Fisioterapeuta pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo – IEPO, Imperatriz-MA, Brasil.

⁴Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário FAMETRO, Manaus-AM, Brasil.

⁵Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário das Américas FAM, SP, Brasil.

⁶Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal do Pará-UFPA, PA, Brasil.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A epilepsia é um distúrbio neurológico que afeta quase 3% da população mundial, resultando em tendências contínuas de crises epiléticas, com consequências cognitivas, psicológicas e sociais. A epilepsia é uma doença neurológica comum durante a gravidez, podendo ter efeitos maternos e fetais. **OBJETIVO:** Analisar as complicações causada pela epilepsia durante a gravidez e seus efeitos na mãe e no feto. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão integrativa da literatura realizada no mês de agosto de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva (PEREIRA, et al., 2018). Engloba etapas, como, estabelecimento do tema e dos critérios para a seleção das fontes que serão utilizadas, análise de dados, seleção de material temático, interpretação de resultados e apresentação dos aspectos relevantes obtidos com a revisão. Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: Epilepsia; Gravidez e Complicações na Gravidez. Utilizando o operador booleano “AND”. **RESULTADOS:** A epilepsia afeta aproximadamente 0,3% a 0,4% das mulheres grávidas. Além disso, aproximadamente ¼ Mulheres com epilepsia estão em idade fértil. As consequências dessa doença na gestação resultam de riscos inerentes ao tratamento e devido os perigos originados da própria crise convulsiva, provocando complicações para as mulheres e para o feto, como malformações congênitas, distúrbios comportamentais no período neonatal e defeitos morfológicos. **CONCLUSÃO:** Diante disso, vale ressaltar a importância de prevenir convulsões durante a gravidez. Sendo necessário buscar um equilíbrio entre manejo das crises e os efeitos teratogênico das drogas.

Palavras-chave: epilepsia, gravidez, complicações na gravidez.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Epilepsy is a neurological disorder that affects almost 3% of the world's population, resulting in continuous epileptic seizure tendencies, with cognitive, psychological and social consequences. Epilepsy is a common neurological disease during pregnancy and can have maternal and fetal effects. **OBJECTIVE:** To analyze the complications caused by epilepsy during pregnancy and its effects on the mother and fetus. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review carried out in August 2023, using an exploratory and descriptive methodology (PEREIRA, et al., 2018). It includes stages such as establishing the theme and criteria for selecting the sources to be used, data analysis, selection of thematic material, interpretation of results and presentation of the relevant aspects obtained from the review. Initially, studies were searched in the electronic databases: Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (Lilacs) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). Initially, the following descriptors were selected: Epilepsy; Pregnancy and Pregnancy Complications. Using the Boolean operator “AND”. **RESULTS:** Epilepsy affects approximately 0.3% to 0.4% of pregnant women. In addition, approximately ¼ of women with epilepsy are of childbearing age. The consequences of this disease in pregnancy result from the risks inherent in treatment and due to the dangers arising from the seizure itself, causing complications for women and the fetus, such as congenital malformations, behavioral disorders in the neonatal period and morphological defects. **CONCLUSION:** The importance of preventing seizures during pregnancy should be emphasized. It is necessary to seek a balance between seizure management and the teratogenic effects of drugs.

Keywords: epilepsy, pregnancy, pregnancy complications.

1. INTRODUÇÃO

A epilepsia pode ser definida como uma tendência cerebral de desenvolver crises epiléticas, que são recorrentes e espontâneas. De modo geral, as manifestações clínicas dos pacientes com epilepsia se devem a disparos intensos, sincronizados e rítmicos dos neurônios do sistema nervoso central. (PROIETTI ONORI; KOENE; SCHÄFER; NELLIST et al., 2021).

Embora existam mulheres com epilepsia que têm gestações sem complicações e dão à luz bebês saudáveis, há evidências que sugerem que a gravidez pode ser um desafio para algumas, podendo até resultar em morte materna e danos para o feto (HUANG, C.-Y. et al. 2020). Infelizmente, muitas mulheres desconhecem estes riscos e não procuram atendimento médico. As convulsões tônico-clônicas generalizadas, em particular, representam uma ameaça maior para o feto, pois reduzem a perfusão útero-placentária e aumentam a necessidade de oxigênio da mãe, exacerbando a hipóxia fetal (MORLEY, K. 2020).

Além disso, movimentos bruscos podem causar deslocamento da placenta ou desencadear a contra-tilidade uterina. As convulsões no segundo e terceiro trimestres estão associadas à restrição do crescimento fetal, sofrimento fetal, comprometimento cognitivo e atrasos no desenvolvimento. O diagnóstico clínico de epilepsia é determinado por meio de exames neurológicos e físico (TANTILLO, G. B. et al 2020).

Quando os pacientes com epilepsia recebem tratamento antiepilético adequado, bem como informação, apoio e aconselhamento adequados, a maioria das suas gestações e partos decorrem sem problemas e os seus filhos nascem saudáveis. Apesar disso, em 10% dos casos existe um risco elevado de complicações durante a gravidez e o parto, causadas principalmente pelos efeitos da gravidez na mãe e no feto (SOUZA, C. S. D. et al. 2019).

O impacto do uso de drogas durante a gravidez sobre o feto e as crises epiléticas são dois tópicos importantes que requerem atenção. É crucial explorar as consequências do uso de drogas no feto em desenvolvimento para compreender os riscos e complicações potenciais que podem surgir. Da mesma forma, as crises epiléticas são motivo de preocupação e requerem uma investigação minuciosa para compreender as suas causas e efeitos (Aguilar S. et al. 2016).

O uso de medicamentos antiepiléticos pode ter um impacto significativo nos resultados obstétricos e neonatais em mulheres com epilepsia. Estudos demonstraram que esses resultados tendem a ser piores em mulheres com epilepsia quando comparadas a mulheres sem a doença. A causa exacta desta discrepância ainda não foi determinada, pois não está claro se os efeitos negativos estão directamente ligados à epilepsia ou ao uso de medicamentos antiepiléticos durante a gravidez. As preocupações em torno desta questão são generalizadas e contínuas (MOWLA, S. et al. Et al 2021). Nesse sentido, este estudo tem como objetivo descrever as complicações causadas pela epilepsia na gravidez e os impactos decorrentes do uso de drogas antiepiléticas nesse período, afim de contribuir para o estabelecimento de procedimentos que garantam melhor qualidade de vida às pacientes.

2. METODOLOGIA

Trata-se de revisão integrativa da literatura realizada no mês de Agosto de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva (PEREIRA, et al., 2018). Engloba etapas, como, estabelecimento do tema e dos critérios para a seleção das fontes que serão utilizadas, análise de dados, seleção de material temático, interpretação de resultados e apresentação dos aspectos relevantes obtidos com a revisão. Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)* e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*. Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: “Epilepsia OR Epilepsy OR Epilepsia”, “Gravidez OR Pregnancy OR Embarazo” e “Complicações na Gravidez” OR “Pregnancy Complications” OR “Complicaciones del Embarazo”. Os dados foram organizados durante a revisão de literatura de forma a elencar os estudos relacionados à temática em questão, a filtragem dos artigos encontrados teve como critério de inclusão, artigos nos últimos 10 anos (2013 a 2023), nos idiomas: inglês, espanhol e português, sendo os tipos de documentos: estudo observacional; estudo de etiologia, estudo diagnóstico, estudo prognóstico, estudo de fatores de risco; estudo de rastreamento e ensaio clínico controlado; e como critério de exclusão, foram descartados os artigos que não contemplassem a pergunta de pesquisa, publicações de teses e dissertações, artigos em outros idiomas, textos antes de 2013, e artigos de revisão. Após essa filtragem ficou disponível 45 artigos, sendo que após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 23 artigos que mais se encaixavam na proposta desse estudo para compor a presente revisão, ademais foi realizado e excluído textos em duplicação.

O estudo dispensou submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, por tratar-se de uma pesquisa com dados secundários e de domínio público, assim, não envolvendo nenhuma pesquisa clínica com seres humanos e animais.

3. RESULTADOS

Figura 1: Fluxograma dos artigos selecionados.

As mulheres que sofrem de epilepsia correm maior risco de sofrer problemas obstétricos e perinatais em comparação com o resto da população (MEADOR, K. J. et al. 2020). Mulheres grávidas com epilepsia correm maior risco de desenvolver complicações como pré-eclâmpsia, infecções, descolamento prematuro da placenta e taxas de mortalidade mais elevadas. Além disso, o recém-nascido tem maior probabilidade de nascer prematuro, sofrer de síndrome do desconforto respiratório e desenvolver malformações congênitas (TANTILLO, G. B. et al. 2020). Em um estudo observacional prospectivo envolvendo 211 grávidas com epilepsia foi possível observar 25 óbitos fetais (11,8%) e 13 (6,2%) nasceram com defeitos congênitos graves, tais como: microcefalia, defeitos cardíacos, ectopia da bexiga e hérnia inguinal (Ferreira, S. M. B. D. S, 2016).

Existem poucos dados sobre a compreensão e participação de mulheres em idade reprodutiva nas decisões sobre a escolha de drogas antiepilépticas. Os recém-nascidos quando expostos intra-útero a drogas anticonvulsivantes, podem de forma temporária apresentar sinais de depressão do sistema nervoso central, apresentando hipotonia e dificuldade para acordar, ou até mesmo sinais de retirada da droga, como: irritabilidade, tremores e hipertonia (Fernández, et al., 2019). No entanto, convulsões não controladas, especialmente convulsões tônico-clônicas generalizadas, podem causar acidose láctica, além de hipóxia, trauma materno, aumentando a probabilidade de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, descolamento prematuro da placenta, sangramento na gravidez e parto prematuro.

Quando as mães grávidas são tratadas com drogas antiepilépticas há uma maior probabilidade de convulsões em recém-nascidos e crianças (LEUNG, M. T. Y. et al. 2021). A ameaça mais significativa para o feto e para a mulher grávida são as convulsões tônico-clônicas generalizadas. Embora poucas readmissões resultem de convulsões, quando isso acontece, geralmente é devido à eclâmpsia (PENNELL, P. B. et al. 2020). Identificar e prevenir precocemente a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia pode levar a uma diminuição das convulsões pós-parto, especialmente se as mulheres com fatores de risco para convulsões forem cuidadosamente consideradas (PANELLI, D. M. et al. 2021).

Dentre as malformações que ocorrem em decorrência do uso de anticonvulsivantes, podemos destacar as seguintes: fissura palatina, defeitos no tubo neural, cardiopatias e anomalias do trato urogenital, hipoplasia de falanges e unhas. Além disso, alguns medicamentos, como o Valproato de Sódio estão relacionados a diminuição do desempenho educacional dessas crianças no futuro. Recém-nascidos que são expostos a drogas anticonvulsivantes intra-útero podem demonstrar sintomas temporários de depressão do sistema nervoso

central (dificuldade para acordar, hipotonia) ou de retirada da droga (irritabilidade, hipertonia e tremores) (LACEY, A. S. et al. 2018).

Os riscos de efeitos teratogênicos causados por essas drogas são uma preocupação significativa. Dado que mais de cinquenta por cento das gravidezes que envolvem mulheres com epilepsia não são intencionais, é imperativo educar consistentemente estas mulheres sobre a melhor escolha dos medicamentos antes da gravidez ocorrer. O atendimento clínico da mulher com epilepsia deve priorizar a intenção de engravidar (MORLEY, K. 2020).

O trabalho de parto é um período em que os níveis séricos dos medicamentos precisam ser mantidos, e deve-se prestar atenção ao cumprimento regular da dosagem e do esquema dos medicamentos antiepilépticos. Outro cuidado adicional é o fornecimento de analgesia intraparto adequada, destinada a reduzir os estressores que podem desencadear uma crise. O tipo de parto deve ser obstétrico, mas se a paciente apresentar convulsões frequentes no terceiro trimestre ou tiver história pregressa de estado de mal epiléptico em momentos de grande estresse, a cesariana pode ser prioritária (Zugaib M, 2016).

CONCLUSÃO

Portanto, para as mulheres que têm diagnóstico de epilepsia e desejam engravidar, é importante planejar antes da gravidez com o objetivo de buscar otimizar os tratamentos mais seguros para a mãe, a partir do manejo por equipe multidisciplinar, visando evitar complicações durante o parto e o período gestacional, reduzindo as complicações para a mãe e reduzindo o impacto nas crianças, é necessária uma avaliação individualizada de risco e benefício para cada gestante, levando em consideração a saúde do feto e o controle das convulsões maternas. No entanto, dado que a maioria dos estudos foram concebidos para analisar a epilepsia não controlada pré-existente e poucos analisaram o surgimento da epilepsia durante a gravidez, são necessárias mais pesquisas sobre este tópico. Por fim, é importante ressaltar que novas drogas antiepilépticas devem ser estudadas em estudos de longo prazo para observar seus efeitos no desenvolvimento fetal.

REFERÊNCIAS

Aguilar S, Alves MJ, Serrano F. Gravidez e epilepsia. Acta Obstet Ginecol Port [Internet]. 2016 [cited 2020 Apr 22];10(2):120-9. Available from: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-58302016000200006

CRAIG, J. J.; SCOTT, S.; LEACH, J. P. Epilepsy and pregnancy: identifying risks. Pract Neurol, v. 22, n. 2, p. 98-106, 2022/00 2022. ISSN 1474-7766. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1136/practneurol-2019-002304> >.

DE SÁ, Ana Carolina Carcará Franco et al. Manejo da epilepsia em gestantes: uma revisão integrativa da literatura. Jornal de Ciências da Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, v. 4, n. 2, p. 10-17, 2021.

Ferreira, S. M. B. D. S. Epilepsia na gravidez: uma realidade cada vez mais segura: revisão da literatura [dissertação]. Lisboa: Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa; 2016. Disponível em: [https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/29537/1/Sol idadeMBFerreira.pdf](https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/29537/1/Sol%20idadeMBFerreira.pdf)

HARRIS, L.; LOWES, O.; ANGUS-LEPPAN, H. Treatment decisions in women of childbearing age on valproate. Acta Neurol Scand, v. 141, n. 4, p. 287-293, 2020/00 2020. ISSN 1600-0404. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1111/ane.13211> >.

HOSNY, H. et al. Risk factors of fetal deaths and major birth defects in newborns of women with epilepsy: An Egyptian prospective study. Epilepsy Behav, v. 123, p. 108251-108251, 2021/08 2021. ISSN 1525-5069. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108251> >.

4

LACEY, A. S. et al. Educational attainment of children born to mothers with epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry, v. 89, n. 7, p. 736-740, 2018/03 2018. ISSN 1468-330X. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2017-317515> >.

LAMBERT, C.; ANDERSON, C.; WOLFE, D. A Tonic-Clonic Seizure at 27 Weeks' Gestation. Neoreviews, v. 22, n. 1, p. e61-e67, 2021/01 2021. ISSN 1526-9906. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1542/neo.22-1-e61> >.

LAVU, A. et al. Anti-epileptic drug exposure during pregnancy and neonatal birth weight outcomes: protocol for a systematic review and meta-analysis. Syst Rev, v. 10, n. 1, p. 159-159, 2021/05 2021. ISSN 2046-4053. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8164239> >. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8164239> >.

[dx.doi.org/10.1186/s13643-021-01711-8](https://doi.org/10.1186/s13643-021-01711-8) >.

LEUNG, M. T. Y. et al. Gestational exposure to antidepressants and risk of seizure in offspring: A systematic review and meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*, v. 131, p. 345-359, 2021/09 2021. ISSN 1873-7528. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.09.040> >

LORENZATO, R. Z. et al. Epilepsia e Gravidez: Evolução e Repercussões. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetria*, v. 24, n. 8, p. 521-526, 2002-09 2002. ISSN 0100-7203. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032002000800004 >=es >.

MARXER, C. A. et al. A review of the evidence on the risk of congenital malformations and neurodevelopmental disorders in association with antiseizure medications during pregnancy. *Expert Opin Drug Saf*, v. 20, n. 12, p. 1487-1499, 2021/06 2021. ISSN 1744-764X. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1080/14740338.2021.1943355> >.

MCCLUSKEY, G. et al. Zonisamide safety in pregnancy: Data from the UK and Ireland epilepsy and pregnancy register. *Seizure*, v. 91, p. 311-315, 2021/07 2021. ISSN 1532-2688. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2021.07.002> >.

MEADOR, K. J. et al. Fetal loss and malformations in the MONEAD study of pregnant women with epilepsy. *Neurology*, v. 94, n. 14, p. e1502-e1511, 2020/00 2020. ISSN 1526-632X. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7251524> >. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000008687> >.

MORLEY, K. Reducing risks for pregnant women with epilepsy: A qualitative study exploring experiences of using a toolkit at the antenatal booking appointment. *Epilepsy Behav*, v. 103, n. Pt B, p. 106418-106418, 2020/00 2020. ISSN 1525-5069. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.07.019> >.

MOWLA, S. et al. Adequacy of prenatal care use among pregnant women with epilepsy: A population-based, cross-sectional study, Finland, 2000-2014. *Seizure*, v. 92, p. 82-88, 2021/09 2021. ISSN 1532-2688. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1016/j.seizure.2021.08.010> >.

PANELLI, D. M. et al. Association of Epilepsy and Severe Maternal Morbidity. *Obstet Gynecol*, v. 138, n. 5, p. 747-754, 2021/10 2021. ISSN 1873-233X. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8542621> >. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000004562> >.

PENNELL, P. B. et al. Changes in Seizure Frequency and Antiepileptic Therapy during Pregnancy. *N Engl J Med*, v. 383, n. 26, p. 2547-2556, 2020/12 2020. ISSN 1533-4406. Disponível em: < <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7919187> >. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa2008663> >.

PROIETTI ONORI, M.; KOENE, L. M. C.; SCHÄFER, C. B.; NELLIST, M. et al. RHEB/mTOR hyperactivity causes cortical malformations and epileptic seizures through increased axonal connectivity. *PLoS Biol*, 19, n. 5, p. e3001279-e3001279, 2021/05 2021.

Ruiz Fernández MDC, Silva Muñoz G, Siles Carvajal A. Crisis Epilética En Gestantes: Incidencia Y Manejo Urgente. *Repercusión Materno-Fetal*. *Ciberrevista Enfermeriadeurgencias*. 2019;

SOUZA, C. S. D. et al. Perfil de pacientes em idade reprodutiva tratadas por epilepsia. *Rev. Soc. Bras. Clín. Méd*, v. 17, n. 2, p. 76-80, 2019/06 2019. ISSN 1679-1010. Disponível em: < <https://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/611/362> >. Disponível em: <https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/y5vts>.

TANTILLO, G. B. et al. Pregnancy-related complications and risk of postpartum readmission for seizures and epilepsy: A national study. *Epilepsia*, v. 61, n. 9, p. 1990-1998, 2020/08 2020. ISSN 1

Zugaib M, Bittar RE, Francisco RPV. *Protocolos assistenciais: clínica obstétrica FMUSP*. 5ª ed. São Paulo: Atheneu; 2016:528-1167. Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.1111/epi.16641> >.